

QARSHI SHAHRI SHAROITDA QUYOSH PANELLARINING ELEKTR ISHLAB CHIQISHDA CHANGNING TASIRI

¹Kamola Musurmonova, Afdandil Vardiyashvili, Anver Teymurxanov

^{1,2,3}Karshi State University, Karshi, Uzbekistan

ORCID:¹[0009-0007-5445-826X], ²[0009-0005-9852-7269], ³[0000-0003-0050-1465]

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15421387>

Annotasiya. Ushbu tadqiqotda Qarshi shahrida quyosh panellari yuzasiga cho'kkan changning ularning samaradorligiga ta'siri o'rganilgan. Standart sharoitlarda o'tkazilgan sinov natijalari shuni ko'rsatdiki, chang zichligi $0,807 \text{ mg/sm}^2$ bo'lganda panellarning samaradorligi gacha kamayadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, yoz faslida quyosh nuri intensivligi bilan fotoelektr panellar quvvati o'rtasidagi korrelyatsiya koeffitsienti yomonlashadi, bu esa panellar yuzasida chang to'planishi bilan bog'liq.

Kalit so'zlar: Quyosh energiyasi, chang bosib kelishi, changing ta'siri, fotoelektrik panel, changing to'planish va cho'kishi.

Аннотация. Приведены результаты исследования влияния осаждающей на поверхности солнечных панелей пыли на их производительность в естественных условиях города Карши. Результат тестирования в стандартных условиях показал, что производительность панелей снижается до 40% при плотности пыли $0,807 \text{ мг/см}^2$. Показано, что коэффициент корреляции фотоэлектрических панелей от интенсивности солнечного излучения ухудшается летом, что является следствием накопления пыли на поверхности фотоэлектрических панелей.

Ключевые слова: солнечная энергия, пылевое вторжение, влияние пыли, фотоэлектрическая панель, накопление и осаждение пыли.

Abstract. The results of the study of the effect of dust deposited on the surface of solar panels on their performance under natural conditions of the city of Karshi are presented. The result of testing under standard conditions showed that the performance of the panels decreases to 40% at a dust density of 0.807 mg/cm^2 . It is shown that the correlation coefficient of photovoltaic panels from the intensity of solar radiation worsens in the summer, which is a consequence of dust accumulation on the surface of photovoltaic panels.

Keywords: solar energy, dust invasion, dust impact, photovoltaic panel, dust accumulation and deposition.

Kirish

Quyosh nurlarini elektr energiyasiga aylantirish uchun quyosh fotoelektr panellari qo'llaniladi. Fotoelektr panellarning samaradorligi geografik omillar, atrof-muhit sharoitlari (harorat, namlik, ifloslanish, chang, yomg'ir va h.k.) hamda ularning ishlab chiqarish texnologiyasiga (monokristalli, polikristalli va boshqalar) bog'liq [1] O'zbekiston global chang kamarida joylashgan bo'lib, Qizilqum tizimalari bilan qumli va toshloq cho'l. Amudaryo va Sirdaryo oralig'ida joylashgan bo'lib O'zbekiston hududida katta maydoni egallaydi. Oralqum va Ustyurt platosi kabi cho'llardan keladigan chang oqimlari yo'lida joylashgan. Shuning uchun O'zbekiston har yili, asosan, aprel oyidan noyabr oyigacha kuchli chang bostirib kirishiga duch keladi va chang to'planadigan hudud hisoblanadi. So'nggi 30 yil ichida O'zbekistonda, ayniqsa uning janubiy va markaziy qismlarida chang bostirib kelishining soni va davomiyligi sezilarli darajada ortdi. Masalan, 1990-yillarning boshlarida yiliga ikki-uchta kuchli davri qayd etilgan

bo'lib, ularning davomiyligi 3-5 soatni tashkil qilgan va atmosfera yomg'ir orqali tozalanar edi. Ammo so'nggi yillarda bu davrlarning soni ortib, ularning davomiyligi 5-15 kungacha yetmoqda. Eng yomoni, chang bostirib kelishining eng yuqori cho'qqisi aynan yog'ingarchilik kuzatilmaydigan davrga to'g'ri kelmoqda. Eng uzoq davom etgan chang bostirib kelish holati 2023-yil yozida Qarshi shahrida qayd etilgan bo'lib, 35 kun davom etgan. O'lchov natijalariga ko'ra, O'zbekistonning ayrim hududlarida, masalan, Nishon tumanida chang aerzolining o'rtacha yillik cho'kma miqdori 206-617 g/(m²·yil) ni tashkil etadi [2].

Tadqiqot metodologiyasi.

Mamlakatning urbanizatsiya va industrializatsiya jarayonlari ham atmosferaga qattiq zarralarning kirib borishiga sabab bo'lmoqda [3]. Bu tendensiya Markaziy Osiyoning boshqa davlatlarida ham kuzatilmoqda [4]. Iqlim isishining kuchayishi va iqlim o'zgarishlari natijasida kelgusi yillarda chang va qum bo'ronlarining soni ortishi kutilmoqda. Shu sababli, changning quyosh fotoelektr panellarining samaradorligiga ta'sirini o'rganish dolzarb masalaga aylanmoqda. Chunki iqlim isishining natijasida muzliklar tezroq erimoqda, bu esa O'zbekiston gidroenergetikasida foydalaniladigan daryolar suv resurslarining asosiy manbai hisoblanadi.

Umuman olganda, chang quyosh panellarining ishlashiga ikki holatda yoki ushbu holatlarning kombinatsiyasida ta'sir qiladi: atmosferadagi tarqalish va changning quyosh fotoelektr panellari yuzasiga cho'kishi. Quyosh fotoelektr tizimlarining unumdorligiga chang cho'kishining ta'siri bo'yicha ko'plab tadqiqotlar mavjud, biroq mavjud ma'lumotlarning aksariyati faqat muayyan joylarga tegishli [5-7]. Biroq, O'zbekistondagi aniq bir hudud uchun chang cho'kishining oqibatlari haqida tegishli ma'lumotlar yo'q, bu esa fotoelektr stansiyalar quvvatlarini loyihalash va hisoblashda samarali qo'llanilishi mumkin bo'lgan ma'lumotlarning yetishmasligiga olib keladi.

Standart o'lchov sharoitida cho'kkan changning quyosh panellarining samaradorligiga ta'sirini baholash

Tahlil va natijalar.

Cho'kkan changning ta'siri 150 Vt nominal quvvatga ega bo'lgan ikkita AS-100P-ODA50-18-P monokristalli fotoelektrik panellar yordamida o'rganildi [8]. Panellar **Qarshi Davlat Universititi geliyopalignonida**, Qarshi shahrida (38°857'4.73" shim. keng., 65°812'19" sharq. uzunlik, dengiz sathidan 403 m balandlikda) o'rnatilgan. Ular janubga yo'nalgan va 30° burchak ostida mahkamlangan, chunki aynan shu burchak Qarshi shahri uchun optimal hisoblanadi [9]

1-rasm Quyosh fotoelektr panellarining tashqi ko‘rinishi:

- a) Chang bilan qoplangan panellar,
- b) Toza va ifloslangan panellarning vizual taqqoslanishi.

Quyosh fotoelektrik panellari ochiq havoda ikki oy davomida (2022 yil iyul–avgust) chang yig‘ilishi uchun o‘rnatilgan (bu panellar "ifloslangan" panellar deb ataladi). Changning ta‘siri toza va ifloslangan panellarning chiqish parametrlarini standart sinov sharoitlarida (STC, 1000 Wt/m^2 , 25°C) taqqoslash orqali aniqlangan. Sinov IEC 60904:2020 standartiga muvofiq BM2202M quyosh paneli testeri yordamida chang yig‘ilishidan oldin va keyin o‘tkazilgan [8].

Fotoelektrik panellarning volt-amper xarakteristikalari 2-rasmda keltirilgan.

Rasm 2. Standart o‘lchov sharoitlarida fotoelektrik panellarning volt-amper xarakteristikalarini taqqoslash.

- 1 – toza fotoelektrik panel,
- 2 – ifloslangan fotoelektrik panel.

Quvvat yo‘qotishlari fotoelektr paneli quyidagi tenglama (1) yordamida hisoblanishi mumkin: Chang zichligi Sartorius BM2202M analitik tarozilari yordamida o‘lchangan. Atrof-

muhit ta'sirida 16 hafta davomida panellarning yuzasida to'plangan chang zichligi taxminan $0,807 \text{ mg/cm}^2$ ni tashkil qilgan. O'lchovlar natijasida fotoelektr panellarning quvvati taxminan 40% ga kamaygani aniqlangan. O'lchovlar o'tkazilgan davrda ob-havo asosan quyoshli va yog'ingarchiliksiz bo'lgan.

3-rasmda Qarshi shahridagi fotoelektr panellar yuzasida chang yig'ilishining namunasi ko'rsatilgan.

Panellarga cho'kkan changning samaradorlikka ta'sirini baholash uchun Qarshi shahridagi 1-son yotoxona QFESining ma'lumotlaridan foydalaniladi. Ushbu stansiya 520 kVt quvvatga ega ($38^{\circ}34'39''$ shimoliy kenglik, $68^{\circ}47'38''$ sharqiy uzunlik, dengiz sathidan 403 m balandlikda joylashgan). Monitoring qurilmalari – DT-880 termometri va GM8910 piranometri yordamida har kuni, har oy va har yili quyosh panellari chiqish quvvati, atrof-muhit harorati va quyosh nurlanish intensivligi bo'yicha ma'lumotlar to'planadi. Eksperimental ma'lumotlarga ko'ra, fotoelektr panellarning chiqish quvvati ularga tushayotgan quyosh nurlanish intensivligiga chiziqli bog'liq [11]. Fotoelektr panellarning maksimal chiqish quvvatini baholash uchun barcha modellar kirish ma'lumotlari sifatida nurlanish intensivligi va panel haroratidan foydalanadi.

Quyosh fotoelektrik panellari (FEP) samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillarni tahlil qiladi. Quyosh nurlanishining shisha qoplamali va qoplamasiz FEP-larga ta'siri, standart sharoitlarda maksimal quvvat, harorat koeffitsienti va mavsumiy o'zgarishlar haqida ma'lumot berilgan.

Bu yerda τg – fotoelektrik panelning shisha qoplamali bo'lishiga bog'liq bo'lgan o'tkazuvchanlik koeffitsienti. Agar panel shishasiz bo'lsa, $\tau g = 1$, agar shisha bilan qoplangan bo'lsa, $\tau g = 0,85$ [12]. P_{stc} – standart sinov sharoitlarida (quyosh nurlanishi 1000 W/m^2 , fotoelektrik panel harorati 25°C) erishiladigan maksimal quvvat. γ – harorat koeffitsienti ($\gamma = 0,0045$).

Ma'lumotlarga ko'ra, korrelyatsiya koeffitsienti qishda va bahorda juda yuqori, kuz va yozda esa pasayadi. Yozda determinatsiya koeffitsientining pasayishi fotoelektrik panel va piranometr yuzasida chang to'planishi bilan bog'liq, chunki chang piranometr yuzasida to'plansa, quyosh nurlanish intensivligi bahosi 20% gacha kamayishi mumkin [14].

Xulosa

Tadqiqotda changning quyosh fotoelektr panellari samaradorligiga ta'siri o'rganildi. Fotoelektr panellar ochiq havoda, Qarshi shahrida 16 hafta davomida haqiqiy sharoitga duchor qilindi. Eksperiment yakunida panellar yuzasida to'plangan chang zichligi $0,807 \text{ mg/sm}^2$ ni tashkil etdi, bu esa panellar samaradorligining 40% ga pasayishiga olib keldi. Qish faslida chang yo'qligida ushbu ko'rsatkich 0,92 bo'lib, yaxshi determinatsiya koeffitsienti hisoblanadi. Ushbu ish Qarshi sharoitida fotoelektr panellarga cho'kkan changning ta'sirini baholash bo'yicha birinchi

urinish hisoblanadi. Panellarni changdan tozalash uchun maqbul davrni aniqlash maqsadida yanada batafsil tadqiqotlar talab etiladi.

REFERENCES

1. Sayyah Arash, Horenstein Mark N., Mazumder Malay K. Energy yield loss caused by dust deposition on photovoltaic panels - *Solar Energy*. v. 107, pp. 576-604. (2014).
2. Шогучкаров С.К., Жамолов Т.Р., Болиев А.М. Исследование влияния различных концентраций пыли на вольт - амперные характеристики фотоэлектрической батареи. - *Universum: Технические науки: электрон. научн. журн.* 2019, №4(61) - URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/7213> –[Дата обращения: 29.01.2023].
3. Sanaz Ghazi, Ali Sayigh, Kenneth Ip. Dust effect on flat surfaces *Renewable and Sustainable Energy Reviews*. v. 33, pp. 742-751. (2014).
4. Adel A Hegazy. Effect of dust accumulation on solar transmittance through glass covers of plate-type collectors. - *Renewable Energy*., v. 22, Iss. 4, pp. 525-540. (2001). DOI:10.1016/S0960-1481(00)00093-8
5. Электронный ресурс: International Standard <https://webstore.iec.ch/publication/32004> - [Дата обращения: 16. 09. 2024].
6. Bashir M.A., Ali H.M., Ali M., and Siddiqui A.M. An Experimental Investigation of Performance of Photovoltaic Modules in Pakistan, Online. -*Thermal Science*, v.19, pp.525–534 (2015).
7. Kazmerski L., Diniz A., Cristiana Brasil Maia, et al. Fundamental studies of the adhesion of dust to PV module chemical and physical relationships at the microscale. - *IEEE Journal of Photovoltaics*. v.6, pp. 719-729, (2016).
8. Sun V.et al. Evaluation of nominal operating cell temperature (NOCT) of glazed photovoltaic thermal module - *Case Studies in Thermal Engineering*. v. 28, pp.101-361 (2021).
9. Kun Ding et al. Comparison of Parameterisation Models for the Estimation of the Maximum Power Output of PV Modules - *Energy Procedia*, v. 25, pp. 101 – 107 (2012).
10. М.А. Кудусов, У.Мадвалиев, А.Р. Мукумов, С. Ф. Абдуллаев, С. А. Кудусова. Влияние осажженной пыли на производительность солнечных панелей в условиях города душанбе. - Международная конференция «Фундаментальные и прикладные проблемы современной физики» 19-21 октября 2023 год. город.Ташкент (Узбекистан).